

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЯЗЫКА ХИМИИ

Кади́ров Али́жон Нура́лиевич

преподаватель, Наманганский инженерно – технологический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6323314>

Аннотация. В этой статье освещаются такие вопросы, как становление и развитие языка химии, изучение современной химической терминологии, представляющее собой крупную, разветвленную, четко организованную систему, включающую терминологические единицы, весьма неоднородные с точки зрения типологических особенностей.

Ключевые слова: термин, номенклатура, химический, понятие, язык, наука, образование, изучение, функция.

Термин (от лат. terminus — предел, граница) — слово или сочетание слов, употребляемое с оттенком специального научного значения¹. Наиболее характерное свойство термина — однозначность (моносемия). Условие однозначности вытекает из особой функции термина точно выражать научное понятие или обозначать специальный предмет. Суть научного понятия раскрывается в дефиниции (от лат. definitio — определение). Дефиниция — сжатое, точное описание, характеристика существенных признаков содержания понятия, обозначенного термином. Термины создаются или заимствуются из других языков. Главным источником для создания терминов является богатая сокровищница античного мира — латинский и греческий языки. Эти языки уже более двух тысяч лет не используются как разговорные. Значение их слов и словообразовательных элементов не меняется, и за ними закрепляется однозначный смысл, что так важно и необходимо научному термину и номенклатурному наименованию.

Латинский язык до XVIII в. Был международным языком науки, поэтому оставил большой след в терминах. Термины, образованные от латинских слов, чаще всего означают какую-нибудь технологическую операцию, действие. Например:

Абсорбция и адсорбция. Эти почти одинаково звучащие термины имеют разный смысл. Абсорбция (от лат. absorptio – «поглощение») – поглощение газов жидкостью (абсорбентом) с образованием раствора. Или же поглощение газа (жидкости) всем объемом твердого абсорбента. Адсорбция же – поглощение вещества из газовой или жидкой фазы поверхностью адсорбента (чаще всего – твердого тела). Эти термины происходят от латинских приставок ab («от, из, со стороны») и ad («на, у, при») и глагола sorbere – «поглощать, всасывать»

Азеотропы. По-гречески zein – «кипеть», trope – «перемена, изменение». С отрицательной приставкой a термин означает буквально «не изменяющий состав при перегонке». Азеотропные смеси (другое название – нераздельнокипящие) невозможно разделить перегонкой. Примером может служить 96 %-й (точнее, 95,57 %) этиловый спирт. Для полного удаления воды используют отгонку тройной азеотропной смеси из 18,5 % спирта, 74,1 % бензола и 7,4 % воды, которая кипит при 64,9 °С.

Многие химические термины произошли от языков других народов: титр - характеристика (франц.), буфер - смягчение удара (англ.), агар-агар - водоросли (малайск.).

Особую группу образуют термины, произошедшие от имен ученых и изобретателей. Например, бакелит - название фенолформальдегидной смолы, созданной американским ученым Л.Бакеландом (1863-1944); бертоллиды - соединения переменного состава, названные в память французского химика К.Л.Бертолле (1748-1822).

Существуют именные названия приборов - воронка Бюхнера, колба Вюрца. Именные названия законов и правил: закон Авогадро, теория Бутлерова, принцип Паули.

Огромно число именных реакций, особенно в органической химии: реакция Кучерова, реакция Зелинского, реакция Вюрца и т.д.

В химический язык проникли термины других наук, например, математики. В химической терминологии они приобрели самостоятельность, обогатились химическим смыслом. Так, мы широко используем такие термины, как индекс, коэффициент, уравнение, эквивалент, тетраэдр и др. Все это свидетельствует о том, что химические термины - постоянно изменяющиеся слова разнообразного происхождения. Изучение же происхождения терминов (этимология) способствует более осознанному овладению химическими понятиями и законами. Изучить же химическую терминологию невозможно, не проникнув в саму суть основ науки.

В силу исторически сложившихся условий термины и словообразовательные элементы латино-греческого происхождения широко используются в большинстве языков мира. Их называют интернационализмами. Наиболее систематическое и всеохватывающее развитие получили интернационализмы в ветеринарно-медицинской и биологической терминологиях. На их основе созданы сотни тысяч терминов. По своей структуре термины подразделяют на моноксемные, состоящие из одного слова (простого, производного или сложного), и полилексемные, состоящие из нескольких слов (устойчивые словосочетания). Способы образования терминов различны: а) семантический (перенос значения); б) морфологический (аффиксация, основосложение); в) синтаксический (создание устойчивых терминологических словосочетаний); г) субстантивация (переход другой части речи в существительное).

В развитии современных терминологий наиболее продуктивным способом образования терминов является морфологический, в основу которого положено сложение нескольких основ, взятых целиком, или усеченных, с присоединением приставок и суффиксов. Термины, образованные по данному способу, весьма информативны. По значениям составляющих элементов можно представить себе некоторый общий смысл обозначенного термином понятия. Так, например, знание отдельных словообразовательных элементов в термине *myco-toxicoses*, а именно: греческих слов *mykes* — гриб, *toxikon* — яд и суффикса *os*, означающего заболевание, — позволяет лучше запомнить и усвоить обозначенное данным термином само понятие, что микотоксикозы — это болезни животных, возникающие в результате поедания кормов, пораженных токсическими грибами.

Химический язык имеет огромное значение в обучении химии, выполняя разнообразные функции. С его помощью передаются и приобретаются знания, формируются и развиваются важнейшие химические понятия. Химический язык участвует в познании конкретных веществ и химических реакций, в описании результатов познания. С помощью химической символики в школьных учебниках и учебных пособиях выражены разные понятия и теоретические построения, отражающие закономерности состава, строения и свойств веществ и их взаимодействий. Велико значение химического языка в повторении, совершенствовании и проверке знаний, умений и навыков, в активном применении их на практике. Все это позволяет считать химический язык важнейшим средством и методом обучения химии. Если при изучении химического языка вкрадывается ошибка, то неизбежно в дальнейшем отражение действительности в искаженном виде.

Список использованной литературы:

1. Габриелян, О. С. Химия. 8 класс [Текст]: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений.-5-е изд., испр.-М.: Дрофа, 2001.-208 с.: ил.
2. Герус, С. А. Теория и практика рационализации процесса обучения химии в средней школе [Текст]: монография.-СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2003.-160 с.
3. Дьякович, С. В. Этимологический анализ при изучении химических терминов и названий [Текст]// Химия в школе.-1971.-№3.
4. Качалова, Г. С. Обучение учащихся химической терминологии и номенклатуре с использованием этимологического анализа (статья)//ИМиДЖ: URL. <http://image.websib.ru/> (2011. 5июня).
5. Кузнецова, Н. Е. Формирование систем понятий в обучении химии [Текст]: М.: Просвещение, 1989.-144 с.: ил.
6. Кузнецова, Н. Е., Шорова, Ж. И. Изучение химического языка на первых этапах обучения [Текст]// Химия в школе.-1981.-№5.-с. 41-44.
7. Лидин, Р. А. Современный химический язык [Текст]// Химия. Методика преподавания в школе.-2002.-№2.-с. 34-39.
8. Фаязов, Д. Ф. Формирование умений учащихся пользоваться химическим языком [Текст]// Химия в школе.-1983.-№2.-с. 33-34.